

RADAR UYGULAMALARINDA VIVALDİ ANTEN TASARIMI

ERDEM BARLİK

barlik22@itu.edu.tr ORCID: 0009-0003-6916-0643
İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi SEBAHATTİN EKER

ekerseb@itu.edu.tr
İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

ÖZET: Bu çalışmada, 5.3–5.8 GHz frekans aralığında çalışan mikroşerit beslemeli bir Vivaldi anten tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarım ve elektromanyetik analiz süreçlerinde CST Studio Suite 2023 yazılımı kullanılmıştır. Anten, düşük maliyetli üretim imkânı ve yüksek mekanik dayanımı nedeniyle FR-4 dielektrik malzeme üzerinde modellenmiştir. Simülasyon sonuçları, antenin 5.3–5.8 GHz frekans aralığında –10 dB altında Geri Kansıma Katsayısı (S_{11}) elde ederek geniş bantlı bir performans sergilediğini göstermiştir. Anten, 5.8 GHz çalışma noktasında yaklaşık 5.8 dBi yönlülük ve %70'in üzerinde toplam verimlilik değerine ulaşmıştır. Elde edilen 3B uzak alan sonuçları, antenin belirgin bir ana lob yönüyle kararlı ve yönlü bir radyasyon karakteristiğine sahip olduğunu doğrulamıştır. Elde edilen bulgular, tasarlanan Vivaldi antenin 5.8 GHz ISM bandında çalışan kısa menzilli radar sensörleri, drone tespit sistemleri ve endüstriyel seviye ölçüm uygulamaları için uygun bir aday olduğunu ortaya koymaktadır.

ANAHTAR KELİMELEER: Vivaldi Anten, Radar Uygulamaları, Geniş Bant, FR-4, Mikroşerit Anten.

VIVALDI ANTENNA DESIGN FOR RADAR APPLICATIONS

ABSTRACT: In this study, a microstrip-fed Vivaldi antenna operating in the 5.3–5.8 GHz frequency range was designed. CST Studio Suite 2023 was used for the design and electromagnetic analysis processes. The antenna was modeled on an FR-4 dielectric substrate due to its low-cost manufacturability and high mechanical durability. Simulation results indicate that the antenna exhibits wideband performance by achieving a return loss (S_{11}) below –10 dB across the 5.3–5.8 GHz frequency band. At the operating frequency of 5.8 GHz, the antenna achieves approximately 5.8 dBi directivity and more than 70% total efficiency. The obtained 3D far-field radiation patterns confirm that the antenna demonstrates a stable and directional radiation characteristic with a well-defined main lobe. These findings show that the designed Vivaldi antenna is a suitable candidate for short-range radar sensors, drone detection systems, and industrial-level measurement applications operating in the 5.8 GHz ISM band.

KEYWORDS: Vivaldi Antenna, Radar Applications, Wideband, FR-4, Microstrip Antenna.

Date of Submission: 30.11.2025

Date of Acceptance: 30.12.2025

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18099247>

1. GİRİŞ

Vivaldi antenler, ilk kez Gibson tarafından 1979 yılında tanımlanan ve log-periyodik yapıya sahip, sürekli açıklıklı slot antenlerdir (Gibson, 1979). Bu antenler, geniş frekans aralığında çalışabilme özellikleri, düşük geri yansıma katsayısı (S_{11}) değerleri ve yüksek yönlülükleri ile dikkat çekmektedir. Vivaldi antenler, özellikle ultra geniş bant (UWB) sistemlerde, radar ve kablosuz haberleşme uygulamalarında tercih edilmektedir. Ayrıca basit geometrik formu, mikroşerit teknolojisiyle kolay üretilebilmesi ve düzlemsel yapısı nedeniyle yüksek entegrasyon kabiliyeti sunmaktadır (Balanis, 2016).

Anten tasarımında alt tabaka (substrate) malzemesi olarak FR-4 tercih edilmiştir. FR-4, cam elyaf takviyeli epoksi esaslı bir dielektrik olup ($\epsilon_r \approx 4.3$, $\tan \delta \approx 0.02$), düşük maliyetlidir (Aguilar et al., 1998).

Bu çalışmada antenin tasarım ve analiz süreçleri CST Studio Suite 2023 elektromanyetik simülasyon yazılımı kullanılarak yürütülmüştür. Üç boyutlu modelleme ortamında antenin slot geometrisi, mikroşerit besleme hattı ve toprak düzlemi ayrıntılı biçimde oluşturulmuştur. Simülasyonlar 4–7 GHz aralığında gerçekleştirilmiş olup, anten performansı geri yansıma katsayısı (S_{11}), kazanç, verimlilik ve uzak alan (far-field) radyasyon karakteristikleri açısından analiz edilmiştir.

2. TASARIM VE SİMÜLASYON

Şekil 2. Tasarlanan Vivaldi Anten

2.1. Anten Geometrisi ve Tasarım Süreci

Bu çalışmada tasarlanan Vivaldi antenin geometrisi, literatürde tanımlanan Tapered Slot Antenna (TSA) prensiplerine uygun olarak oluşturulmuştur. Antenin alt tabakası, mikroşerit besleme hattı ve üstel açılan taper profili elektromanyetik kurallara göre optimize edilerek modellenmiştir. Tasarım süreçleri teorik hesaplara dayanmakta olup, performans değerlendirmeleri tam dalga elektromanyetik simülasyon sonuçları üzerinden yapılmıştır (Janaswamy & Schaubert, 1987).

2.1.1. Substrat Yapısı ve Dielektrik Model

Anten tasarımında alt tabaka olarak FR-4 kullanılmıştır. FR-4 epoksi reçine matrisli cam elyaf takviyeli bir kompozit olup düşük maliyet, sağlamlık ve PCB üretim altyapısıyla uyumluluğu nedeniyle tercih edilmektedir (Ritchey, 2003).

2.1.2. Besleme Hattı ve Geçiş Bölgesi Tasarımı

Bu çalışmada anten, 50 Ω empedanslı bir mikroşerit hat ile beslenmiştir. Mikroşerit beslemenin slot antene bağlandığı geçiş bölgesi microstrip-to-slot transition olarak tanımlanır ve geniş bantlı Vivaldi antenlerde geri yansımının azaltılması için önemlidir (Knorr, 1974). Bu bölge, mikroşerit hat üzerindeki elektromanyetik enerjinin slot açıklığı boyunca yavaşça yayılmasını sağlayarak mod dönüşümü gerçekleştirmektedir (Schuppert, 1988).

2.1.3. Slot Bölgesi ve Üstel Taper Profili

Antenin temel şeklini oluşturan slot açıklığı, anten boyunca üstel olarak genişleyen bir taper profili şeklinde tasarlanmıştır. Üstel taper genel olarak aşağıdaki matematiksel ifade ile tanımlanır:

$$y(x) = c_1 e^{ax} + c_2 \quad (1)$$

Burada a, taper genişleme katsayısını belirleyen ve bant genişliğini etkileyen tasarım parametresidir; c_1 ve c_2 slotun başlangıç genişliği ve kaydırma sabitlerini ifade eder; x ise anten uzunluğu boyunca konum değişkenidir (Gibson, 1979; Balanis, 2016).

2.2. CST Simülasyon Modeli

Antenin iletken bölgelerinde Perfect Electric Conductor (PEC) modeli kullanılmıştır. PEC, bakır gibi yüksek iletkenliğe sahip metallere kayıpsız bir yüzey olarak idealize edilmesini sağlar ve böylece yüzey akımlarının ohmik kayıplar olmadan aktarılması varsayılır (Balanis, 2016). Bu idealizasyon anten kazancının ve radyasyon verimliliğinin daha net analiz edilmesine olanak tanımaktadır.

Simülasyonlarda zaman alanı çözücüsü (Time Domain Solver) kullanılmıştır. Zaman alanı çözücülerini geniş bant frekans cevabını tek bir çözüm çalışmasıyla elde edebilmesi nedeniyle ultra geniş bant anten tasarımlarında yaygın olarak tercih edilir (CST Studio Suite, 2023). Bu çalışma kapsamında çözücü, S-parametreler, far-field radyasyon karakteristikleri ve verimlilik çıktılarının kararlı biçimde elde edilmesi için optimize edilmiştir.

3. BULGULAR

3.1. Geri Yansıma Katsayısı (S_{11}) Bulguları

Şekil 3.1. Geri Yansımaya Katsayı Bulguları

Şekil 3.1’de verilen S_{11} – frekans grafiğinde antenin nihai tasarımını gösteren eğri (S_{11}), çalışma bandında istenen geri yansımaya performansını sağlamaktadır. Simülasyon sonuçlarına göre anten, 5.3 GHz ile 5.8 GHz arasındaki frekanslarda $S_{11} < -10$ dB değerini korumakta olup, toplam 562 MHz bant genişliği elde edilmiştir.

Antenin en düşük geri yansımaya değeri, 5.585 GHz civarında yaklaşık -24 dB seviyesinde ölçülmüştür. Bu değer, anten giriş empedansının 50Ω ile başarılı biçimde eşleştiğini ve giriş gücü kayıplarının oldukça düşük olduğuna işaret etmektedir. Bu frekansta maksimum güç transferi gerçekleşmektedir.

3.2. Kazanç ve Radyasyon Deseni Analizi

Şekil 3.2 (a). 3B Uzak Alan (Far-field) Sonucu

Tasarlanan Vivaldi antenin radyasyon performansı, CST Studio Suite 2023 yazılımı kullanılarak elde edilen 3B ve 2B uzak alan (far-field) sonuçları üzerinden değerlendirilmiştir. Antenin 5.8 GHz çalışma frekansındaki üç boyutlu radyasyon dağılımı Şekil 3.2(a)’da verilmiştir. Şekil incelendiğinde, antenin açık yönünde belirgin bir ana lob oluştuğu ve enerjinin büyük bölümünün ileri yönde yoğunlaştığı görülmektedir.

Şekil 3.2 (b). 2B Uzak Alan ($\phi = 0^\circ$) Sonucu

Şekil 3.2 (c). 2B Uzak Alan ($\varphi = 90^\circ$) Sonucu

Antenin iki boyutlu (2B) radyasyon desenleri sırasıyla $\varphi = 0^\circ$ ve $\varphi = 90^\circ$ düzlemlerinde analiz edilmiş olup Şekil 3.2(b) ve Şekil 3.2(c)'de sunulmuştur. $\varphi = 0^\circ$ düzleminde ana lobun dar bir açıda toplandığı, yan lob seviyelerinin düşük olduğu ve radyasyonun ileri yönde belirgin şekilde yoğunlaştığı görülmektedir. $\varphi = 90^\circ$ düzleminde ise daha simetrik bir çift-lob yapısı oluşmuştur.

Radyasyon desenlerinin her iki düzlemde de düzgün ve kararlı bir form sergilemesi, antenin 5.8 GHz'de yönlü bir davranışa sahip olduğunu ve yüksek hedefleme doğruluğu gerektiren radar sistemlerinde kullanılabilirliğini göstermektedir. Elde edilen yaklaşık %70 toplam verimlilik ile birlikte antenin kısa menzilli radar, drone tespiti ve endüstriyel sensör uygulamaları için yeterli performans sunduğu değerlendirilmektedir.

3.3. Verimlilik (Efficiency) Analizi

Şekil 3.3 (a). Radyasyon Verimliliği

Şekil 3.3(a)'te antenin 4–7 GHz arasındaki radyasyon verimliliği görülmektedir.

Simülasyon sonuçlarına göre antenin radyasyon verimliliği çalışma bandı boyunca; -1.1 dB (%77), -1.3 dB (%74), -1.5 dB (%70) aralığında değişmektedir.

Şekil 3.3 (b). Toplam Verimlilik

Şekil 3.3(b)'de antenin toplam verimliliği gösterilmektedir.

Simülasyon sonuçlarına göre antenin toplam verimliliği çalışma bandı boyunca; -1.5 dB (%70.8), -1.36 dB (%73), -1.75 (%67) aralığında değişmektedir.

3.4. Yönlülük (Directivity) Analizi

Şekil 3.5 (a). Yönlülük (Phi=90)

Şekil 3.4 (b) Yönlülük (Phi=0)

Bu çalışmada elde edilen 5.8 GHz'e ait yönlülük diyagramı, antenin frekans bandının merkezinde 7.62 dBi civarında maksimum directivity değeri sunduğunu göstermektedir (Şekil 3.4(b)).

Elde edilen polar (far-field) diyagramında ana lob yönü $\pm 1^\circ$ civarında olup, bu durum antenin istenen yönde güçlü radyasyon yaptığını göstermektedir. Ayrıca antenin yan lob seviyeleri (SLL) yaklaşık -6.0 dB'dir.

Antenin 3 dB ışın genişliği (beamwidth) yaklaşık 58° olmaktadır.

4. SONUÇ

Bu çalışmada, 5.8 GHz ISM bandında çalışan radar uygulamalarına yönelik kompakt bir Vivaldi anten tasarlanmış ve performansı CST Studio Suite 2023 ile değerlendirilmiştir. FR-4 tabanlı mikroşerit beslemeli yapı sayesinde anten düşük maliyetli, üretimi kolay ve geniş bantlı bir çözüm sunmaktadır. Simülasyon sonuçlarına göre anten, 5.3 – 5.8 GHz aralığında -10 dB altında çalışma göstererek hedeflenen frekans bandı için yeterli bant genişliğine ulaşmıştır.

Antenin 5.86 dBi kazanç, %70 toplam verimlilik ve 7.62 dBi yönlülük değerleri, kompakt boyutuna ve FR-4 malzemenin kayıplarına rağmen başarılı bir performans sergilediğini ortaya koymaktadır. E-plane ve H-plane radyasyon desenleri, antenin tek yönlü ve düşük yan lob seviyesine sahip kararlı bir ışınlama karakteri sunduğunu doğrulamaktadır.

Genel olarak sonuçlar, tasarlanan Vivaldi antenin drone tespiti, kısa menzilli algılama sistemleri, endüstriyel radar sensörleri ve ISM bandında çalışan gömülü radar uygulamaları için uygun bir aday olabileceğini göstermektedir. Yüksek lisans tez çalışmaları kapsamında bahse konu tasarıma yönelik araştırma faaliyetleri devam etmekte olup, üretimi yapılması durumunda ölçümlerin yapılması planlıdır.

KAYNAKÇA

- Aguilar, J. R., Beadle, M., Thompson, P. T., & Shelley, M. W. (1998, February). The microwave and RF characteristics of FR4 substrates. In IEE Colloquium on Low Cost Antenna Technology (Ref. No. 1998/206) (pp. 2-1). IET.
- Balanis, C. A. (2016). *Antenna theory: Analysis and design* (4th ed.). Wiley.
- Dassault Systèmes. (2023). CST Studio Suite [Computer software]. <https://www.3ds.com/products-services/simulia/products/cst-studio-suite/>
- Gibson, P. J. (1979). The Vivaldi aerial. In 9th European Microwave Conference (pp. 101–105). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EUMA.1979.332681>
- Janaswamy, R., & Schaubert, D. H. (1987). Analysis of the tapered slot antenna. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 35(9), 1058–1065. <https://doi.org/10.1109/TAP.1987.1144218>
- Knorr, J. (1974). Slot-line transitions. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, 22(5), 548-554.
- Ritchey, L. W. (2003). *Right the first time: A practical handbook on high-speed PCB and system design. Speeding Edge.*
- Schuppert, B. (1988). Microstrip/slotline transitions: Modeling and experimental investigation. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, 36(8), 1272-1282. <https://doi.org/10.1109/22.3669>